

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6327331>

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ С УЧАЩИМИСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

З.Ш.Юсупова

БухГУ докторант

В системе физической культуры Узбекистана спорт рассматривается как основное средство и методы всестороннего физического воспитания учащихся. Спорт также играет важную роль в физическом воспитании детей младшего школьного возраста. Спорт как средство физического воспитания обладает большими возможностями для укрепления здоровья детей. Правильно организованные занятия спортом позволяют улучшить работу центральной нервной системы (ЦНС), улучшить функцию легких, сердечно-сосудистой системы, улучшить мышечный объем, состав крови, обмен веществ. В процессе занятий спортом создаются условия для решения ряда воспитательных вопросов и, прежде всего, воспитания положительной нравственности и силы воли.

Научные наблюдения и практический опыт показывают, что правильно организованные занятия позволяют совершенствовать овладение детьми общими науками, приучать детей к труду, воспитывать силу воли, нравственную культуру, дисциплинированность, укрепляет и воспитывает другие положительные стороны характера. Своевременное занятие спортом в детском возрасте позволяет подготовить заместителей мастера спорта. Все это делает занятия спортом незаменимым средством физического воспитания студентов.

Элементы спорта в физическом воспитании детей школьного возраста играют роль в учебной деятельности детей вне школы и в их повседневной жизни. Эти тренировки заключаются: а) в приобретении спортивного инвентаря определенных видов спорта; б) приводит детей к участию в обычных спортивных соревнованиях, не требующих обучения по одной системе в течение длительного времени.

Элементы спорта включены в школьную программу. На занятиях дети изучают технические основы гимнастики, легкой атлетики, волейбола, баскетбола, художественной гимнастики, национальной борьбы, плавания. Сдача образовательных нормативов осуществляется в форме спортивных

соревнований. В целом включение в произвольную форму упражнений элементов соревнования (утренняя гигиеническая гимнастика, веселые минутки и др.) способствует интересному (эмоциональному) переходу тренировки, позволяющему лучше выполнять упражнения.

Соревнования, изучение техники упражнений можно проводить на групповых занятиях, днях здоровья, физкультурных праздниках в школе. Широко проводятся внешкольные соревнования, соревнования в спальных районах, парках микрорайонов на лучших бегунов, прыгунов в высоту, метателей, пловцов.

В занятиях спортом с детьми можно выделить 2 направления: 1) применение элементов спорта в физическом воспитании - начальный этап интереса и подхода к занятиям спортом; 2) специализированная подготовка по отдельным видам спорта.

Специализированная спортивная подготовка направлена на подготовку высококвалифицированных юных спортсменов, организаторов массового спорта, общественных судей и инструкторов по спорту. Специализированные спортивные занятия проводятся в спортивных секциях школьной команды ДЮСШ. Его задача состоит в том, чтобы дети проводили систематические занятия, осваивали выбранный вид спорта, технику и тактику, участвовали в спортивных соревнованиях, развивали физические качества, повышали функциональные возможности организма.

Особенности занятий спортом с детьми.

1. Овладение большим количеством сложных технико-тактических навыков (гимнастика, акробатика, спорт, легкая атлетика и др.) в соответствии с координационными навыками на занятиях с детьми следует ориентировать на виды спорта, требующие длительной работы.

Отношение к технике и тактике Дети недостаточно зрелы для достижения высоких результатов, но при достижении подростками определенного возраста детский организм лучше всего подходит для освоения сложных приемов к тому времени, когда удастся довести их до высоких результатов. Они должны в совершенстве овладеть техникой. Только тогда вся работа будет направлена на специальную подготовку. Если посмотреть спортивную биографию Латининой, Исхаковой, Тер-Аванесяна, Думбадзе и других, то к подростковому возрасту они добились высоких результатов. Многие из спортсменов, попавших в олимпийскую сборную, были очень молоды, и им требовалось не менее 7-8 лет тренировок, чтобы показать результат мирового уровня. Стаж работы в спорте 7-8 лет.

70% спортсменов в нашей сборной в возрасте - 20-21 год.

2. Виды спорта (альпинизм, мотоспорт и мотоспорт), требующие значительных специальных знаний и навыков, при работе с детьми раннего возраста не используются.

3. Начало занятий спортом отличается. Вот почему мы говорим не о раннем начале занятий спортом, а о своевременном начале занятий каждым видом спорта. Иногда раннее начало занятий спортом вредно для здоровья и ограничивает рост технических результатов спорта. Эти виды спорта требуют большей выносливости и силы, чем какие-либо другие (бокс, штанга, бег на длинные и средние дистанции).

В последние годы одним из любимых занятий детей стало катание на роликах, и они занимаются самостоятельно в жилых помещениях на улице. Если катание на роликах организуется в школах как вид спорта, начинать прием раньше 9-10 лет нецелесообразно, так как маленькие дети не готовы овладеть техникой бега, не могут держать мышцы ног расслабленными и сгибаться. Они бегают на ногах, то есть осваивают неправильную технику.

Но фундамент его будущих успехов в спорте начнет закладываться еще в спорте детства и юности.

В случае со спортивной биографией анализ многолетних наблюдений показывает, что начало занятий тем или иным видом спорта зависит от его характера. Например:

7-8 лет с плаванием и фигурным катанием в возрасте 8-9 лет с горными лыжами, прыжками в воду, теннисом;

7-10 лет - спортивная гимнастика, 8-9 лет акробатика, гимнастика; 7-8 - (девочки), 10-11 лет - футбол, хоккей, гандбол, волейбол, баскетбол;

В возрасте 11-12 лет - легкая атлетика, лыжные гонки, велоспорт, водное поло, в возрасте 12-14 лет - бокс и др. возраст), а значит, они гораздо раньше начинают заниматься спортом.

Наивысшие успехи достигаются в 25 лет, но возраст год от года снижается, в современной спортивной гимнастике есть 13-14-летние чемпионы.

4. Изменяются технические условия выполнения упражнений по сравнению с более старыми: размеры снарядов уменьшаются, форма меняется, размер площади также уменьшается, дистанции сокращаются, упражнения выполнять легче. Оценки достижений детей раннего возраста и подростков снижаются. На протяжении многих лет разрабатывает специальные нормы инвентаря для занятий с детьми.

5. Занятия должны проводиться на более широкой основе, чем общая физическая подготовка взрослых. Они должны быть разными по содержанию. Необходимо ограничить подбор упражнений только из определенного вида (односторонняя специфичность), так как это приведет к увеличению нагрузки. В ряде случаев задержка роста у спортсмена обусловлена недостаточным общим физическим развитием.

Особенность этого дела в том, что в сборной США не было ни одного игрока, который играл бы только в баскетбол. Все игроки будут заниматься еще 9 видами спорта. Но требование к подросткам в баскетболе состоит в том, чтобы каждый баскетболист входил в школьную команду по американскому футболу, бейсболу, теннису, плаванию и некоторым видам легкой атлетики. Многие игроки нашей сборной не занимаются другими видами спорта.

6. Чем моложе школьник, тем меньше масштаб соревнований (увеличение здоровья, физической и психологической нагрузки), ведь чем масштабнее соревнования, тем больше спрос и азарт.

7. Количество соревнований в каждой возрастной группе по видам спорта ограничено. Например: Классификация гимнастики для 11-12 лет (5-6) по общей физической подготовке (2) Занятия по общей физической подготовке для 13-14 лет (5-6), (4). - Легкая атлетика и др.

Важность физической подготовки для школьников.

Занятия имеют четко выраженный «многогранный» характер (юные подростки, новички), что позволяет правильно формировать у них интерес к спорту, выбирать специализированные упражнения и учитывать их индивидуальные особенности с точки зрения уровня его выявления. общая физическая подготовленность и постепенный переход к менее специализированному типу.

Не нужно противопоставлять специализированные виды спорта и многогранные тренировки. Междисциплинарная подготовка не является самоцелью, но является мощным инструментом в создании основы спортивного мастерства.

Множество различных видов тренировок позволяют сделать правильный выбор профильных видов спорта, а специализированные тренировки, основанные на мульти-дисциплинарной подготовке, дадут большой эффект в будущем. Важнейшей задачей подготовки является правильное использование тренерской культуры.

Расчетное соотношение общей и специальной подготовки (%)

Годы обучения	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
Тип приготовления									
ОФП	0	70	0	0	0	0	0	0	4
СФП	0	0	0	0	0	0	0	0	6

Это отношение может быть разным в зависимости от возраста спортсмена, уровня подготовки и вида спорта. Путь к мастерству в спорте проходит через возрастающий объем специализированной физической подготовки (упражнения общефизические). Однако при уменьшении количества времени, отводимого на общую физическую подготовку, общий объем физической нагрузки увеличивается из года в год. Существенные недостатки в подготовке спортсменов, такие как раннее приобщение к малому специализированному виду спорта, быстрая подготовка спортсменов, оказывают большое влияние на подготовку спортивных депутатов, приводя к уходу из спорта многих талантливых спортсменов. Изучение техники и тактики проводится в непринужденной обстановке. Особенно рекомендуется принимать это в форме игры. (уче/спортсмен. б-н игра). Следует широко использовать подготовительные и специальные вспомогательные упражнения в соответствии с правилами техники и тактики.

Нагрузки должны соответствовать возможностям организма ребенка, строгое соблюдение повторности нагрузок, поддержание оптимальной нагрузки для каждого возраста в половой группе, предварительное устройство специальных перерывов для отдыха. Количество сеансов меньше, чем у взрослых, 2-3 раза в неделю, иногда 4 раза, сеансы должны длиться 1,5-2 часа. Выступать на соревнования нужно только после глубокой подготовки.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Yusupova Z.Sh. Принципы и методы организации физкультурно-спортивных мероприятий в образовательных учреждениях //Academy. – 2019. – №. 5 (44).

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=DNSe5CIAAAAJ&citation_for_view=DNSe5CIAAAAJ:9yKSN-GCB0IC

2. Yusupova Z.Sh. Methodology for teaching physical lessons using digital technologies in primary school. *Вестник науки и образования. Научно-методический журнал* 20.10.2021.№15(118) часть 3.

3. Юсупова З.Ш. Современные методы преподавания физического образования в начальных классах. проблемы науки №2 (61) 2021. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=DNSe5CIAAAAJ&citation_for_view=DNSe5CIAAAAJ:qjMakFHDy7sC

4. Бошланғич синф ўқувчилари билан олиб бориладиган спорт ишларининг педагогик асослари. Спортда ва ёш авлод жисмоний тарбиясида инновацион технологиялар.29.09.2021.https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=DNSe5CIAAAAJ&alert_preview_top_rm=2&citation_for_view=DNSe5CIAAAAJ:FxGoFyzp5QC

5. Zulfizar Sharipovna Yusupova METHODOLOGY OF INCREASING STUDENT LEVEL OF PHYSICAL PREPARATION THROUGH PHYSICAL EDUCATION CLASSES IN PRIMARY EDUCATION. 87-89 стр <http://t-science.org/arxivDOI/2022/02-106/PDF/02-106-12.pdf>

6. Юсупова Зулфизар Шариповна Методы организации физической подготовки в дошкольных образовательных организациях // Проблемы науки. ISSN 2542-0801(online) ISSN 2413-7081-(print)ГОСТ 7.56-2002. – 2020. – №. 09 (54) ст.46-48 https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=DNSe5CIAAAAJ&citation_for_view=DNSe5CIAAAAJ:2osOgNQ5qMEC

7. Юсупова З.Ш. Ученый XXI века международный научный журнал Требования к выполнению упражнений на уроках физкультуры. УДК 37. ISSN 2410-3586

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=DNSe5CIAAAAJ&citation_for_view=DNSe5CIAAAAJ:UeHWp8X0CEIC